

MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHIDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI

G. Genjebaeva – assistent o'qituvchii *University of Innovation Technologies*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning nazariy va amaliy ahamiyati yoritilgan. Zamonaviy raqamli vositalarning bolalar intellektual salohiyatini oshirish, individual ta'lim traektoriyasini yaratish va pedagogik jarayonni samarali tashkil etishdagi o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), multimediya, interaktiv o'yinlar, individual yondashuv, raqamli savodxonlik, pedagogik innovatsiyalar, intellektual rivojlanish

Аннотация: В данной статье рассматривается теоретическая и практическая значимость использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе дошкольного образования. Анализируется роль современных цифровых инструментов в повышении интеллектуального потенциала детей, создании индивидуальной траектории обучения и эффективной организации педагогического процесса.

Ключевые слова: Дошкольное образование, Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), Мультимедиа, Интерактивные игры, Индивидуальный подход, Цифровая грамотность, Педагогические инновации, Интеллектуальное развитие

Abstract: This article highlights the theoretical and practical significance of using information and communication technologies (ICT) in the preschool education system. The role of modern digital tools in increasing the intellectual potential of children, creating an individual learning trajectory, and effectively organizing the pedagogical process is analyzed.

Keywords: preschool education, information and communication technologies (ICT), multimedia, interactive games, individual approach, digital literacy, pedagogical innovations, intellectual development

Axborot texnologiyalaridan foydalanish maktabgacha ta'limda individual yondashuvni ta'minlash imkonini ham beradi. Har bir bolaning qobiliyati, qiziqishi va rivojlanish darajasi turlicha bo'lganligi sababli, elektron dasturlar va interaktiv mashg'ulotlar yordamida ularning ehtiyojlariga mos ta'lim jarayonini tashkil etish mumkin. Bu esa ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda jadal rivojlanib borayotgan ta'lim tizimini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Jamiyat hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib borgan raqamli texnologiyalar ta'lim jarayoniga ham yangicha mazmun va shakl olib kirmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim yo'nalishida axborot texnologiyalarining o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Chunki maktabgacha yosh davri shaxs kamolotining poydevori qo'yiladigan eng muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda bolalarning dunyoqarashi, tafakkuri, nutqi, ijtimoiy faolligi va ijodiy qobiliyatlari shakllanadi hamda rivojlanadi.

Hozirgi globallashuv va internetlashuv jarayonlarida bolalar juda erta yoshdan boshlab raqamli muhit bilan yuzma-yuz kelmoqda. Turli mobil qurilmalar, multimediali dasturlar, animatsion ko'rsatuvlar va interaktiv o'yinlar bolalar hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Shunday ekan, maktabgacha ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalaridan maqsadli va pedagogik jihatdan to'g'ri foydalanish zamon talabiga aylangan. Bu jarayonni to'g'ri tashkil etish orqali bolalarning intellektual salohiyatini erta yoshdan rivojlantirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish hamda bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin.

Maktabgacha ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish bir qator pedagogik imkoniyatlarni yaratadi. Jumladan, multimediali taqdimotlar, rang-barang tasvirlar, audio va video materiallar orqali mashg'ulotlarni qiziqarli va samarali tashkil etish mumkin. Interaktiv o'yinlar va elektron o'quv dasturlari bolalarning diqqatini jamlashga, xotirasini mustahkamlashga, mantiqiy

fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, vizual va eshitish orqali axborotni tez qabul qiladigan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bunday vositalar nihoyatda samaralidir.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy kompyuterlar, interaktiv doskalar, planshetlar hamda internet tarmog'i bilan ta'minlangan muassasalar soni ortib bormoqda. Biroq bu jarayonda pedagog kadrlarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha bilim va malakasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki texnik vositalarning o'zi emas, balki ulardan to'g'ri va maqsadli foydalanish ta'lim samaradorligini belgilaydi. Shuningdek, axborot texnologiyalari bolalarda axborot madaniyatini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Ularni internetdan to'g'ri foydalanish, axborotni tanlash va tushunish, texnik vositalardan xavfsiz foydalanish ko'nikmalariga erta yoshdan o'rgatish kelajakda raqamli jamiyatning faol va ongli a'zosi bo'lib shakllanishiga zamin yaratadi. Bugungi kunda raqamli kompetensiyalar har bir shaxs uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biri hisoblanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim bosqichidayoq bolalarda elementar raqamli savodxonlikni shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim yo'nalishida axborot texnologiyalarining o'rni beqiyosdir. Ular bolalarning intellektual, ijodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga yordam beradi hamda ularni zamonaviy axborotlashgan jamiyatga tayyorlashning muhim omili bo'lib xizmat qiladi. Shu bois maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va bolalarda erta yoshdan axborot madaniyatini shakllantirish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-sonli “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
2. Ishmuhamedov R. J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari. – Toshkent: TDPU, 2011.
3. Gros, B. The design of smart learning environments. – Springer, 2016. (Xalqaro tajriba uchun).
4. Robert, I. V. Informatization of education: theory and methodology. – Moscow: BINOM, 2014.
5. Shayxova M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda axborot texnologiyalarining o‘rni. // "Maktabgacha ta'lim" jurnali, 2021-yil.
6. Kalinina T. V. Upravlenie DOU. Novie informatsionnie texnologii v doshkolnom obrazovanii. – M.: Sfera, 2008.
7. Yuldashev J. G‘., Usmonov S. A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.